

MICROBIOTA INTESTINAL: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA A ALIMENTAÇÃO E SUAS INFLUÊNCIAS NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 11/11/2023](#)

INTESTINAL MICROBIOTA: A NEW PERSPECTIVE FOR FOOD AND ITS INFLUENCES ON AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD).

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10109904

Ana Carolina Dos Santos Rocha;

Coautora: Patrícia Ramos Figueira;

Orientadora: Joana Maia de Melo Rosa.

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é reconhecido por suas características comportamentais, neurocognitivas, verbais e sociais, além de ser correlacionado ao processo de alimentação dos indivíduos com TEA, viabilizando sua influência com a microbiota. Sua população tem cada vez mais autonomia, mas ainda tem pouca base teórica para seu esclarecimento e opções terapêuticas para adotarem. Logo, o objetivo deste trabalho é relacionar a microbiota intestinal com a alimentação e suas influências no TEA. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica do tipo exploratória, com abordagem qualitativa, nas plataformas

eletrônicas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed no período de 2012 a 2022. Observou-se que as manifestações gastrointestinais do TEA se constituem em um campo de atuação novo, o qual pode ser abordado em modificações da dieta dos indivíduos com o TEA. Os macronutrientes podem direcionar a composição intestinal da microbiota, sendo, por conseguinte, uma potencial terapia para o distúrbio. O eixo microbiota-intestino-cérebro é um mediador desse processo, no entanto, ainda não se sabe se de forma causal ou etiológica. Tendo em vista os dados apresentados, pode-se inferir que a alimentação de indivíduos com TEA é uma nova e potencial área de estudo com um futuro promissor para as famílias que convivem como transtorno.

Palavras chave: microbiota, eixo intestino-cérebro, transtorno do espectro autista, criança.

ABSTRACT

Autism Spectrum Disorder (ASD) is recognized for its behavioral, neurocognitive, verbal and social characteristics, in addition to being correlated with the feeding process of individuals with ASD, enabling its influence with the microbiota. Its population is increasingly autonomous, but still has little theoretical basis for their clarification and therapeutic options to adopt. Therefore, the objective of this work is to relate the intestinal microbiota with food and its influences on ASD. For this, an exploratory bibliographic review was carried out, with a qualitative approach, on the electronic platforms Virtual Health Library (BVS) and PubMed from 2012 to 2022. It was observed that the gastrointestinal manifestations of ASD constitute a new field of action, which can be addressed in dietary modifications of individuals with ASD.

Macronutrients can direct the intestinal composition of the microbiota and are therefore a potential therapy for the disorder. The microbiota-gut-brain axis is a mediator of this process, however, whether causally or etiologically is still unknown. In view of the data presented, it can be

inferred that the diet of individuals with ASD is a new and potential area of study with a promising future for families who live with the disorder.

Key words: microbiota, gut-brain axis, autism spectrum disorder, child.

INTRODUÇÃO

Assim como muitas palavras da língua latina, o termo autismo tem origem do grego – “autós”, que significa por si mesmo ou de si mesmo. Em 1943, o médico austríaco Leo Kanner identificou algumas características próprias do autismo, podendo distinguir ele de outras anormalidades neurocomportamentais como a esquizofrenia e as psicoses (NEURMARKER, 2003).

Atualmente, o autismo (também conhecido por transtorno do espectro autista – TEA), é reconhecido por alguns déficits comportamentais e de desenvolvimento neurocognitivo, comunicações verbais e não verbais, sociais, padrões repetitivos e restritos de comportamentos, interesses e atividades (APA, 2014).

A alimentação no autismo, especialmente em crianças, tem muita relação com a seletividade e resistência à introdução do “novo”, que se manifesta por alterações dos hábitos alimentares, incluindo a preferência por texturas específicas, cores e horários das refeições (MURRAY, 2018). Além disso, é evidente a associação entre o grau do espectro manifestado no TEA e a interação do alimento com a microbiota no intestino desse indivíduo, em decorrência ao estresse citológico, ocasionado pelos precursores inflamatórios, propiciando reações sistêmicas, principalmente alterações comportamentais, sendo considerado um grande impacto na qualidade de vida dos mesmos.

A variação da gravidade da doença é extensa e pode ser diagnosticada a partir dos três anos de idade e persistir pelo resto da vida (ORRÚ, 2009). A etiologia desse transtorno ainda é desconhecida, porém o que se sabe é que são elementos multifatoriais, que envolvem o meio ambiental, a

genética e a epigenética. O diagnóstico de autismo é estabelecido por meio de critérios comportamentais e baseiam-se nos critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) (DE FREITAS *et al.*, 2016). No entanto, distúrbios gastrointestinais tem uma elevada prevalência em pacientes com TEA, não obstante, esta característica não tem sido considerada nos critérios diagnósticos (HORVATH; PERMAN, 2002).

Na tentativa de estabelecer relações com as questões gastrointestinais, principalmente do eixo intestino-cérebro, um conjunto de pesquisadores, no período de 1961-2009, buscou relacionar doença célica com o autismo, observando a má absorção de alguns nutrientes por pessoas com TEA, enquanto havia a hiper absorção de alimentos com potenciais para a formação de exorfinas (opioides), ao mesmo tempo que promoviam interrupções neuroreguladoras no desenvolvimento cerebral, justificando a alteração comportamental.

Ademais, Murch e colaboradores (1993), já sugeriram que a deficiência na proteína fenil-transferase na parede do intestino poderia gerar inflamações nele e em seguida algumas disfunções neuropsiquiátricas. Porém, o resultado obtido por pesquisadores como Campbell e colaboradores (2009) entrou em contraste com as pesquisas anteriores, afirmando que uma variação funcional do gene receptor tirosina-quinase (MET) está associada ao transtorno de espectro autista (GILGER, 2009).

Outrossim, o que correlacionou todas as pesquisas é a relação íntima do eixo intestino-cérebro com a microbiota, e como ela pode exercer influência sobre ele, promovendo reações sistêmicas que se manifestam em reflexos psicomotores e cognitivos.

Ao longo dos anos, a população com TEA foi ganhando voz e autonomia, podendo contemplar com maior afinco suas necessidades atendidas, seja pelo meio jurídico com a Lei nº12.764/2012 (que instituí a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro

Autista), seja pelo meio científico que vem ganhando visibilidade de pouco em pouco. Todavia, a escassez de conhecimento populacional para lidar com esse transtorno, somado as inúmeras teorias científicas que ainda não foram comprovadas a respeito do TEA dificultam o tratamento e a manutenção da qualidade de vida dessa população.

Nesse sentido, o presente trabalho visa relacionar a microbiota intestinal e os alimentos ingeridos pelas pessoas com TEA com as alterações na manifestação do transtorno, evidenciando seus métodos de funcionamento e adequações ao sistema fisiológico, a fim de tornar público sua utilidade e auxiliar na melhoria de qualidade de vida dessa população.

METODOLOGIA

O presente estudo se tratará de uma revisão sistematizada do tipo exploratória, abordagem qualitativa. Será realizado por meio de coleta de dados em plataformas eletrônicas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed. Após acessar as plataformas, a coleta eletrônica será conduzida utilizando seguintes descritores em português, e operadores booleanos, “Transtorno do Espectro Autista AND criança AND eixo intestino-cérebro”, e em inglês, “*Autism Spectrum Disorder AND child AND gut-brain axis*”, permitindo, assim, que sejam encontrados resultados mais frequentes para a pesquisa em questão. Serão excluídos estudos duplicados, teses, dissertações, monografias e estudos com animais. Ademais, também serão excluídos estudos que não se encaixem na temática a ser abordada, ou seja, a microbiota intestinal e sua relação com o eixo intestino-cérebro e suas influências no TEA. Serão incluídos artigos científicos publicados entre os anos de 2012 a 2022, nos idiomas português e inglês, com *full text*.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A escolha inicial dos artigos que participarão da revisão será dada após leitura e análise dos títulos e resumos, filtrando aqueles artigos de revisão

relacionados com o tema.

Figura 1 – Seleção de artigos

Tabela 1 – Descrição dos artigos de acordo com autores, ano de publicação, objetivo, resultados e conclusões.

AUTOR	ARTIGO	ANO DE PUBLICAÇÃO	OBJETIVO	RESULTADOS	CONCLUSÕES
Iglesias-Vázquez L, Van Ginkel Riba G, Arija V, Canals J	Composição da microbiota intestinal em crianças com transtorno do espectro	2020	O objetivo deste estudo é descrever e comparar a composição da microbiota	Incluimos 18 estudos que avaliaram um total de 493 crianças com TEA e 404 controles.	Esta meta-análise sugere que existe uma disbiose em crianças com TEA que pode

do
autismo:
uma
revisão
sistemáti
ca e
meta-
análise

a
intestinal
em
crianças
com e
sem TEA

A
microbiot
a era
composta
principal
mente
pelos filós
Bacteroid
etes,
Firmicute
s e
Actinobac
teria,
todos
mais
abundant
es nas
crianças
com TEA
do que
nos
controles.
Crianças
com TEA
apresenta
ram
abundân
cia
significati
vamente
maior dos
gêneros *B
acteroide
s*, *Paraba*

influencia
r o
desenvolv
imento e
a
gravidade
da
sintomato
logia do
TEA. Mais
estudos
são
necessári
os para
obter
evidência
s mais
fortes da
eficácia
dos pré
ou
probiótic
os na
redução
dos
comporta
mentos
autistas.

				<p><i>cteroides</i>, <i>Clostridiu</i> <i>m</i>, <i>Faecal</i> <i>ibacteriu</i> <i>m</i> e <i>Phas</i> <i>colarctob</i> <i>acterium</i> e menor percentu al de <i>Copro</i> <i>coccus</i> e <i>Bifidobac</i> <i>terium</i></p>	
Santocchi, E., Guiducci, L., Fulceri, F. et al.	Interação intestino-cérebro nos transtornos do espectro do autismo: um ensaio clínico randomizado sobre o papel dos probióticos nos parâmetr	2016	Determinar os efeitos da suplementação com uma mistura probiótica (Vivomixx®) em crianças com TEA, não apenas em sintomas gastrointestinais específicos	Um grupo de 100 pré-escolares com TEA será classificado como pertencente a um grupo GI ou a um grupo Não GI (NGI) com base em um índice de gravidade	Os efeitos dos tratamentos com probióticos em crianças com TEA precisam ser avaliados através de ensaios rigorosos e controlados. Examinando o impacto

os
clínicos,
bioquímicos e
neurofisiológicos

s, mas
também
nos
déficits
centrais
do
transtorno,
no
desenvolvimento
cognitivo
e de
linguagem, e em
função
cerebral e
conectividade.

de
sintomas
específicos
para
distúrbios
GI. Para
obter
quatro
braços, os
participantes
dois
grupos
(GI e NGI)
serão
randomizados
às
cegas 1:1
para dieta
regular
com
probióticos
ou
com
placebo
por 6
meses. Todos
os
participantes
serão
avaliados
no início
do
estudo,

dos
probióticos
os não
apenas
nos
padrões
clínicos,
mas
também
nos
padrões
neurofisiológicos, o
presente
estudo
pretende
fornecer
novos
insights
sobre a
conexão
intestino-cérebro
em
pacientes
com
TEA. Além
disso,
os
resultados
podem
acrescentar

após três meses e após seis meses do início do estudo, a fim de avaliar as possíveis mudanças em: (1) sintomas gastrointestinais; (2) gravidade dos sintomas do autismo; (3) sintomas comórbidos afetivos e comportamentais; (4) biomarcadores plasmáticos, urinários e fecais

informações à relação entre os níveis de ftalatos, características clínicas e padrões neurofisiológicos no TEA.

				relacionados à função intestinal anormal; (5) padrões neurofisiológicos.	
Agustín Ernesto Martínez-González, Pedro Andreo-Martínez.	Prebióticos, probióticos e transplante de microbiota fecal no autismo: uma revisão sistemática. Prebióticos, probióticos e transplante de microbiota fecal no autismo: uma revisão	2020	O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão sistemática dos efeitos psicobiológicos dos probióticos, prebióticos e do MTT em crianças que possuem TEA.	Os resultados dos estudos iniciais sugerem mudanças nos sintomas TEA, sintomas gastrointestinais e composição do MI intestinal após as intervenções por meio de prebióticos (polvo de zanahoria	Os estudos sobre probióticos, prebióticos e MMT são esperancosos no momento, mas não há evidências empíricas suficientes. A análise sobre o risco de sessão indica que

sistemática

, vitamina A, goma de guar parcialmente hidrolizada, galactooligosacarídeos, etc.), probióticos (fundamentalmente: Lactobacillus, Bifidobacterium, etc.) e transplante de microbiota fecal. 58,33% dos estudos sobre probióticos e prebióticos têm uma sessão média, 25% alto e 16,66% abaixo, enquanto nos estudos realizados com MMT o sessão média está presente em 75% dos estudos, sendo 25% alto. Nestes resultados se reflete, em certa

					medida, a confiabilidade dos dados em nível mundial, pelo que estes devem ser tomados com cautela
Ligezka AN, Sonmez AI, Corral-Frias MP, Golebiowski R, Lynch B, Croarkin PE, Romanowicz M.	Uma revisão sistemática das alterações do microbioma e do impacto da suplementação de probióticos em crianças e adolescentes com distúrbios neuropsiquiátricos.	2020	Nas últimas décadas, as implicações diagnósticas e terapêuticas das alterações do microbioma e o impacto da suplementação probiótica	Um total de 7 estudos preencheram os critérios de inclusão que consistem em ensaios clínicos randomizados e estudos de coorte que examinar	O principal objetivo desta revisão sistemática foi examinar e resumir de forma abrangente as evidências atuais focadas no efeito potencial da relação entre a

am	diversas	composiç
rapidame	associaçõ	ão da
nte. No	es entre	microbiot
entanto, o	transtorn	a
potencial	os	intestinal,
para	psiquiátri	bem
tradução	cos e a	como os
clínica da	microbiot	efeitos da
investigaç	a	suplemen
ão do	intestinal	tação de
microbio	em	probiótic
ma para	jovens.	os em
crianças e	Seis	transtorn
adolescen	estudos	os
tes com	examinar	psiquiátri
perturbaç	am os	cos em
ões	efeitos de	crianças e
psiquiátri	várias	adolescen
cas não é	intervenç	tes. Esta é
claro. Esta	ões de	uma área
revisão	tratament	de
examinou	o, como a	pesquisa
as	suplemen	relativam
evidência	tação de	ente nova
s	probiótic	e o
disponívei	os, na	número
s	composiç	de
relaciona	ão e nos	estudos
das à	comporta	incluídos
microbiot	mentos	é
a	da	limitado.
intestinal,	microbiot	Mais
bem	a. Um	estudos
como o	estudo	são

impacto da suplementação de probióticos nos transtornos psiquiátricos na população pediátrica relatados até o momento .	mostrou um aumento no comportamento pró-social em crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e um aumento na família Lachnospiraceae após a suplementação de prebióticos. Outro estudo sugeriu que a suplementação de prebióticos	necessários para determinar se a disbiose intestinal leva ao desenvolvimento e/ou contribui para a gravidade dos transtornos mentais ou se a disbiose intestinal é resultado de outros processos que acompanham os transtornos mentais.
---	---	---

u as
populaçõ
es de
bifidobact
érias para
TEA e
controles
saudáveis.
Um
estudo
que
avaliou a
suplemen
tação
infantil de
prebiótico
s mostrou
uma
probabili
dade
diminuíd
a de
desenvolv
er
Transtorn
o de
Déficit de
Atenção e
Hiperativi
dade
(TDAH)
ou TEA e
diminuiçã
o de

				Bifidobacterium intestinal . Um estudo não encontrou diferenças significativas na composição do microbioma após o tratamento com micronutrientes.	
Beopoulos A, Geas M, Fasano A, Iris F.	Alterações neuroanômicas do sistema nervoso autônomo podem provocar e manter disbiose	2021	Explorar os mecanismos pelos quais os desequilíbrios do SNA podem levar a alterações nas	Além das causas comuns de disbiose descritas para outras condições crônicas, uma atenuação	As alterações neuroanômicas subjacentes ao TEA provocam anormalidades no funcionamento do sistema

gastrointestinal no transtorno do espectro do autismo (TEA): uma nova hipótese mecânica de interação microbiana-hospedeiro

interações microbianas intestinais-hospedeiro que podem contribuir para a gravidade do TEA, mantendo as vias do eixo cérebro-intestino em um estado desregulado.

o da estimulação mediada autonomamente da secreção exossômica pela mucosa do cólon, provavelmente junto com a diminuição da secreção de lectinas, pode estar em jogo no ASD. A consequência seria uma diminuição na secreção de peptídeos e

nervoso autônomo (SNA), caracterizadas por uma superativação do ramo simpático do SNA em um contexto de déficits de atividade parassimpática. Isto induz a desregulação do eixo intestino-cérebro, a qual resulta na atenuação dos componentes humorais e

metabólitos bactericidas das células de Paneth, células caliciformes e fagócitos da superfície da mucosa intestinal, como macrófagos, que coexistem com comunidades microbianas. Isso levaria à perda de populações microbianas comensais e à desregulação	celulares do sistema imunitário intestinal, juntamente com a desregulação da homeostase osmótica intestinal e da produção de muco, com a consequente disbiose persistente, que então estabelece um ciclo vicioso onde as anomalias do funcionamento imunitário
--	--

				simultâne a da homeosta se iônica luminal e da água, resultand o em disbioses altament e heterogê neas e polimórfi cas com incidênci as incomum ente altas observad as no TEA.	o e osmótico mantêm um estado disbiótico. estado que, por sua vez, mantém a desregula ção imunológ ica e osmótica.
Rianda, D., Agustina, R., Setiawan, E. A., & Manikam, N. R. M.	Efeito da suplemen tação de probiótic os na função cognitiva de crianças e adolescen tes: uma revisão	2019	Conduzir uma revisão sistemáti ca de ensaios clínicos randomiz ados (ECR) sobre o efeito da	Sete estudos preenche ram os critérios de inclusão e seus resultado s cognitivo s foram	O efeito favorável da suplemen tação de probiótic os na função cognitiva em crianças e adolescen

sistemática de ensaios randomizados

suplementação de probióticos na função cognitiva em crianças e adolescentes.

analisados. Apenas um estudo encontrou um resultado positivo com a suplementação de *Lactobacillus rhamnosus* GG (LGG) 1×10^{10} cfu com resultados em manifestações de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) ou síndrome de Asperger (AS),

foi observado num estudo com suplementação de LGG através de uma redução do risco de desenvolvimento de TDAH ou EA (ou seja, autismo). Mais ensaios de longo prazo e de acompanhamento usando probióticos que identifiquem o efeito na cognição são

conforme necessário antes do uso rotineiro. critérios da Classificação Internacional de Doenças-10. As suplementações foram administradas às mães finlandesas durante 4 semanas antes do parto e continuamente durante 6 meses após o parto, se amamentassem, ou às crianças.

TDAH ou EA foi diagnosticado aos 13 anos de idade em 17,1% das crianças no grupo placebo e em nenhuma no grupo probiótico ($P = 0,008$). Este estudo encontrou diferenças significativas na composição de espécies e no número de células pertencentes ao gênero *Bifidobacterium* entr

e crianças saudáveis e crianças que posteriormente desenvolveram TDAH ou EA em diferentes momentos. Seis estudos restantes com cepas, durações de intervenção, horário de início da administração e resultados variados não demonstraram nenhuma diferença na cognição

				após a suplementação de probióticos. Análises metagenômicas da composição da microbiota intestinal não foram realizadas em nenhum desses estudos.	
Salvatore, S.; Pensabene, L.; Borrelli, O.; Saps, M.; Thapar, N.; Concolino, D.; Staiano,	Cuidado com o intestino: probióticos em neurogastroenterologia pediátrica	2018	O objetivo desta revisão narrativa é atualizar e resumir o efeito e a aplicabilidade	De acordo com diferentes meta-análises de ensaios clínicos randomizados, o uso	Para transformar o uso de probióticos de uma sugestão tentadora em uma modalidade de

A.;
Vandenpl
as, Y.

clínica
dos
probióticos
na
neurogas
troenterol
ogia
pediátrica
.

.

significati
va no
tempo
médio de
choro em
cólicas
infantis. H
á
evidência
s
moderad
as para
esta cepa
e LGG e
evidência
s
limitadas
(baseadas
em um
estudo
cada)
para o
efeito
benéfico
do VSL#3

de *Lactob
acillus
reuteri* (D
SM 17938)
foi
associado
a uma
diminuiçã
o
significati
va no
tempo
médio de
choro em
cólicas
infantis. H
á
evidência
s
moderad
as para
esta cepa
e LGG e
evidência
s
limitadas
(baseadas
em um
estudo
cada)
para o
efeito
benéfico
do VSL#3

tratament
o
promissor
a em
distúrbios
neurogas
troenterol
ógicos,
ainda é
necessári
a uma
diferencia
ção mais
precisa
das cepas
com
eficácia
comprova
da,
esclareci
mento de
dose,
duração e
resultado
e uma
seleção
cuidados
a dos
pacientes
-alvo.

e uma mistura de três cepas de bifidobactérias em DGFs de dor abdominal, particularmente no subgrupo de crianças com doença do intestino irritável, mas não na dispepsia funcional. Atualmente não há evidências claras de efeitos positivos dos probióticos orais

no
transtorn
o do
espectro
autista. A
eficácia e
a
seguranç
a de
outras
estirpes
ou os
efeitos
benéficos
noutras
condições
ainda
precisam
de ser
comprova
dos, uma
vez que
as
proprieda
des dos
probiótic
os são
específica
s da
estirpe e
os dados
não
podem
ser

				extrapola dos para outras doenças do intestino cerebral ou do humor ou para outros probióticos da mesma espécie ou de espécies diferentes .	
Martins-Silva, T., Salatino-Oliveira, A., Genro, J. P., Meyer, F. D., Li, Y., Rohde, L. A., ... & Tovo-Rodrigues, L	A genética do hospedeiro influencia a relação entre o microbioma intestinal e os transtornos	2021	Neste estudo, pretendemos avaliar o papel das variantes genéticas associadas ao microbioma intestinal na	Estas descobertas sugerem que genes relacionados à composição do microbioma podem afetar a	Neste estudo, exploramos o papel da genética do hospedeiro associada ao microbioma intestinal

psiquiátri
cos

suscetibili
dade de
indivíduo
s a quatro
transtorn
os
psiquiátri
cos: =
0,047).

suscetibili
dade dos
indivíduo
s a
transtorn
os
psiquiátri
cos,
principal
mente es
quizofreni
a . Em bor
a menos
robustas,
as
associação
es com
TEA,
TDAH e
TDM não
podem
ser
descartad
as.

em
quatro
transtorn
os
psiquiátri
cos
usando os
maiores
conjuntos
de dados
genômico
s
disponívei
s. Observa
mos que
os
marcador
es
genéticos
estavam
associado
s a todos
os quatro
transtorn
os
psiquiátri
cos em
pelo
menos
um nível
de
evidência.
Os
marcador

es
parecem
estar
mais
relaciona
dos à
SCZ, cujos
resultado
s
mostrara
m
associação
o tanto na
análise de
genes
individuai
s quanto
de
conjuntos
de
genes. Pa
ra TDAH,
TEA e
TDM,
encontra
mos uma
associação
o positiva
para
alguns
SNPs e/ou
genes.

Gogou, M. e Kolios, G.	Existe lugar para a nutrição no tratamento de crianças com transtorno do espectro do autismo?	2020	O objetivo desta revisão sistemática é fornecer dados da literatura sobre o efeito de intervenções dietéticas específicas nos aspectos clínicos de crianças com autismo.	Os tipos de intervenções dietéticas avaliadas nesses estudos incluíram aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas /minerais, bem como dietas específicas (isentas de glúten/caféína, cetogênicas). O mecanismo de ação subjacente das intervenções nutricionais nesta	Por fim, deve-se destacar que não foram relatados eventos adversos moderados ou graves em nenhuma das intervenções nutricionais acima. Em geral, os dados da literatura atual são encorajadores. No entanto, são necessários mais ensaios clínicos randomizados para
------------------------	---	------	--	--	--

populaçã
o
pediátrica
inclui
principal
mente a
regulação
dos níveis
de
neurotran
smissores
, bem
como a
modificaç
ão da
microbiot
a
intestinal.
Mais
especifica
mente, a
N-
acetilciste
ína
demonstr
ou
exercer
um efeito
benéfico
nos
sintomas
de
irritabilida
de. Este
confirmar
mais
clarent
e o efeito
de
intervenç
ões
dietéticas
específica
s nos
aspectos
clínicos
do
autismo.

efeito benéfico pode ser atribuído às suas propriedades antiglutamérgicas e antioxidantes. No que diz respeito aos ácidos graxos, sabe-se que eles estão envolvidos no metabolismo da dopamina e da serotonina, enquanto foram relatados valores baixos de ácidos

graxos no soro de pacientes com diversos distúrbios neuropsiquiátricos. Contudo, a sua administração em crianças com autismo não fez qualquer diferença em termos de aspectos clínicos da doença. Por outro lado, os dados disponíveis na literatura sobre o efeito da D-cicloserin

a,
dimetilgli
cina e
vitaminas
/minerais
eram
poucos
ou
controver
sos.
Paralelam
ente,
consegui
mos
identificar
na
literatura
estudos
clínicos
que
mostram
um efeito
benéfico
da dieta
isenta de
glúten/ca
seína e
cetogênic
a no
fenótipo
clínico do
autismo.

<p>Monteiro, M. A., Santos, A. A. D., Gomes, L. M. M., & Rito, R. V. V. F.</p>	<p>Transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática sobre intervenções nutricionais</p>	<p>2020</p>	<p>Identificar e analisar as evidências científicas de intervenções nutricionais realizadas em crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista.</p>	<p>Dezoito estudos foram incluídos na revisão (16 ensaios clínicos randomizados, um estudo de caso-controle e um ensaio clínico aberto). As intervenções e os resultados variaram, entretanto a implementação de uma dieta livre de glúten e caseína foi a intervenção mais</p>	<p>Embora alguns autores exponham progresso nos sintomas associados ao autismo em indivíduos com esse transtorno submetidos a intervenções nutricionais, há poucas evidências científicas para apoiar o uso destas em crianças e adolescen</p>
--	--	-------------	--	---	--

				<p>utilizada entre os estudos. Do total, dez estudos encontraram associação positiva entre intervenção e resultados avaliados, enquanto oito não encontraram associação significativa.</p>	<p>tes com autismo.</p>
<p>Barbosa, Renata SD e Maria A. Vieira-Coelho.</p>	<p>Probióticos e prebióticos: foco em transtornos psiquiátricos – uma revisão</p>	<p>2020</p>	<p>Os probióticos parecem oferecer algum benefício no transtorno</p>		<p>Embora descobertas recentes em transtornos psiquiátricos</p>

sistemática

o depressivo maior e na doença de Alzheimer. Um estudo mostrou que os probióticos reduziram a reinternação em pacientes com mania aguda. Nos transtornos do espectro do autismo, os resultados foram controversos; no entanto, um único

específicos sejam encorajadoras, o uso de prebióticos e probióticos na prática clínica ainda carece de evidências suficientemente robustas.

			<p>estudo descobriu que a administração precoce de probióticos mostrou um papel preventivo. Nenhum benefício foi encontrado para pacientes com esquizofrenia. Na maioria dos estudos, nenhum efeito adverso importante foi relatado.</p>		
Fraguas, David, et	Intervenções	2019	Avaliar a eficácia	Nesta meta-	Esta metanálise

al.	dietéticas para transtorno do espectro do autismo: uma meta-análise		de intervenções dietéticas específicas sobre sintomas, funções e domínios clínicos em indivíduos com TEA usando uma abordagem meta-analítica.	análise, examinamos 27 ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos, incluindo 1.028 pacientes com TEA: 542 nos braços de intervenção e 486 nos braços de placebo. A idade média ponderada dos participantes foi de 7,1 anos. A duração média ponderada da intervenção pelos	e não apoia intervenções dietéticas inespecíficas como tratamento do TEA, mas sugere um papel potencial para algumas intervenções dietéticas específicas no manejo de alguns sintomas, funções e domínios clínicos em pacientes com TEA.
-----	---	--	---	--	--

participantes foi de 10,6 semanas. A suplementação dietética (incluindo ômega-3, suplementação vitamínica e/ou outra suplementação), suplementação de ômega-3 e suplementação vitamínica foram mais eficazes do que o placebo na melhoria de vários sintomas, funções e

				domínios clínicos. O tamanho dos efeitos foram pequenos (a média do I^2 de Hedges para análises significativas foi de 0,31), com baixa heterogeneidade estatística e baixo risco de viés de publicação.	
Grimaldi, Roberta, et al.	Um estudo de intervenção prebiótica em crianças com	2018	Avaliar o impacto das dietas de exclusão e de uma intervenção	Os resultados mostraram que as crianças em dietas de	Até onde sabemos, este é o primeiro estudo onde o efeito de dietas de

transtornos do espectro do autismo (TEA)

prebiótica Bimuno® galactooligosacarídeo (B-GOS®) de 6 semanas em 30 crianças autistas.

exclusão relataram pontuações significativamente mais baixas de dor abdominal e evacuação, bem como menor abundância de *Bifidobacterium* spp. e família Veillonellaceae, mas maior presença de *Faecalibacterium prausnitzii* e *Bacteroides* spp. Além disso, foram

exclusão e prebióticos foi avaliado no autismo, mostrando potenciais efeitos benéficos. Uma abordagem dietética combinada resultou em mudanças significativas na composição e no metabolismo da microbiota intestinal, sugerindo que múltiplas

encontra
das
correlações
significativas entre
populações
bacterianas e
aminoácidos fecais
neste grupo,
em
comparação com
crianças
que
seguiram
uma
dieta
irrestrita.
Após a
intervenção B-
GOS®,
observamos
melhorias
no
comportamento
anti-

intervenções
podem
ser mais
relevantes para a
melhoria
destes
aspectos,
bem
como das
características
psicológicas.

				social, aumento significativo da família Lachnospiraceae e alterações significativas nos metabólitos fecais e urinários.	
Li, Yong-Jiang, Ya-Min Li, and Da-Xiong Xiang.	Intervenção suplementar associada a deficiências nutricionais em transtornos do espectro do autismo: uma revisão sistemática	2018	Nosso objetivo é fornecer as melhores evidências atuais sobre suplementos para deficiências nutricionais e sintomas essenciais em crianças com TEA e avaliar a	Foram incluídos 18 ensaios clínicos randomizados de cinco suplementos. B6/Mg não foi útil para melhorar os sintomas do TEA (sete ECRs). Dois ECRs de metil B12	As evidências atuais sobre o uso de suplementos para corrigir deficiências nutricionais em crianças com TEA e para melhorar os sintomas são poucas. M

eficácia e
seguranç
a.

relataram
alguma
melhora
na
gravidade
do TEA,
mas os
efeitos na
correção
das
deficiênci
as foram
inconclusi
vos. Dois
ECRs de
vitamina
D 3 relata
ram níveis
aumenta
dos de
25(OH)D
média no
soro, mas
resultado
s
inconsiste
ntes em
resultado
s
comporta
mentais.
A
suplemen
tação de

ais
estudos
são
necessári
os.

				<p>ácidos graxos ômega-3 não afetou os comporta mentos de TEA, mas pode corrigir deficiênci as (seis ECRs). U m ECR de ácido folínico relatou resultado s positivos na melhora dos sintomas de TEA medidos por várias escalas comporta mentais.</p>	
Piowarc zyk, Anna, et al.	Dieta sem glúten e caseína e	2018	Faltam tratament os	Seis ECRs (214 participa	No geral, há poucas

transtorn
os do
espectro
do
autismo
em
crianças:
uma
revisão
sistemáti
ca

eficazes
para os
sintomas
principais
dos
transtorn
os do
espectro
do
autismo
(TEA). Atu
alizamos
sistemati
camente
as
evidência
s sobre a
eficácia
de uma
dieta sem
glúten e
sem
caseína
(GFCF)
como
tratament
o para
TEA em
crianças.
ntes)
foram
incluídos.
Com
poucas
exceções,
não
houve
diferença
s
estatística
mente
significati
vas nos
sintomas
centrais
do
transtorn
o do
espectro
do
autismo
entre os
grupos,
medidos
por
escalas
padroniza
das. Um
estudo
descobriu
que, em
comparaç
ão com o

evidência
s de que
uma
dieta
FBCF seja
benéfica
para os
sintomas
do TEA
em
crianças.

grupo de controle, no grupo de dieta FBCF houve melhorias significativas nas pontuações para o subdomínio “comunicação” do Cronograma de Observação Diagnóstica do Autismo e para o subdomínio “interação social” da Escala de Avaliação de Autismo Gilliam. Outro ensaio

encontro
u
diferença
s
significati
vas entre
grupos
nas
pontuaçõ
es pós-
intervenç
ão para os
subdomí
nios
“traços
autistas”,
“comunic
ação” e
“contacto
social” de
um
esquema
dinamarq
uês
padroniza
do. As
diferença
s
restantes,
se
presentes
, referiam-
se a
ferrament

				as de avaliação baseadas nos pais ou outras caracterís ticas relaciona das ao desenvolv imento/re lacionada s ao TEA. Nen hum evento adverso associado a uma dieta FBCF foi relatado.	
Shaaban, Sanaa Y., et al.	O papel dos probióticos em crianças com transtorn o do espectro do autismo:	2018	Existem dados limitados sobre a eficácia dos probióticos em crianças com TEA, portanto,	Após a suplemen tação de probióticos, a PCR de fezes de crianças autistas mostrou aumentos	Concluím os que os probióticos têm efeitos benéficos nas manifesta ções comporta mentais e

um
estudo
prospecti
vo e
aberto

este
estudo
tem
como
objetivo
avaliar a
eficácia e
tolerabilid
ade dos
probiótic
os em
uma
coorte
egípcia
de
crianças
com TEA.

nas
contagen
s de
colônias
de *Bifido*
bactérias
e níveis
de *Lactob*
acilos,
com uma
redução
significati
va no
peso
corporal,
bem
como
melhorias
significati
vas na
gravidade
do
autismo
(avaliado
pela
ATEC), e
sintomas
gastroint
estinais
(avaliados
pelo 6-
GSI) em
comparaç
ão com a

gastroint
estinais
do
TEA. Os
probiótic
os (uma
opção
não
farmacoló
gica e
relativam
ente
isenta de
riscos)
poderiam
ser
recomen
dados
para
crianças
com TEA
como
terapia
adjuvante
. Nesta
fase, este
estudo é
um
centro
único
com um
pequeno
número
de

				linha de base avaliada no início do estudo.	pacientes e são necessários os muitos ensaios clínicos randomizados em larga escala adicionais para confirmar criticamente a eficácia dos probióticos no TEA.
Sathe, Nila, et al.	Intervenções nutricionais e dietéticas para transtorno do espectro do autismo: uma revisão	2017	Nosso objetivo foi avaliar a eficácia e segurança de intervenções dietéticas ou suplementos	Dezenove ensaios clínicos randomizados (ECR), 4 com baixo risco de viés, avaliaram suplementos ou	Há poucas evidências que apoiem o uso de suplementos nutricionais ou terapias dietéticas para

sistemática

nutricionais no TEA.

variações da dieta sem glúten/café e outras abordagens dietéticas. As populações, as intervenções e os resultados variaram. A suplementação de Ω -3 não afetou comportamentos desafiadores e foi associada a danos mínimos (baixo SOE). Dois ECRs de diferentes enzimas

crianças com TEA

digestivas
relataram
efeitos
mistos na
gravidade
dos
sintomas
(SOE
insuficien
te). Estud
os de
outros
suplemen
tos (metil
B₁₂,
levocarnit
ina)
relataram
algumas
melhorias
na
gravidade
dos
sintomas
(SOE
insuficien
te). Estud
os que
avaliaram
dietas
sem
glúten/ca
seína
relataram

algumas melhorias avaliadas pelos pais na comunicação e nos comportamentos desafiadores; no entanto, os dados eram inadequados para tirar conclusões sobre o conjunto de evidências (SOE insuficiente). Estudos de alimentos desafiadores contendo glúten ou caseína não relataram

				efeitos sobre o comportamento ou sintomas gastrointestinais com alimentos desafiadores (SOE insuficiente); 1 ECR não relatou efeitos do leite de camelo na gravidade do TEA (SOE insuficiente). Os danos foram díspares.	
Masi, A., et al.	Uma revisão sistemática abrangente e	2017	Nosso objetivo foi investigar se existem	A meta-análise de efeitos aleatórios de participa	Poucos estudos relataram características basais

meta-análise de intervenções farmacológicas e de suplementos dietéticos no autismo pediátrico: moderadores da resposta ao tratamento e recomendações para pesquisas futuras

características basais dos pacientes que moderam a resposta ou características do desenho do ensaio que impedem a identificação de intervenções eficazes para TEAs.

ntes de 1997 (81% do sexo masculino) identifico u três moderadores associado s a um aumento na resposta ao tratament o: ensaios localizado s na Europa e no Médio Oriente; medidas de resultado s designad as como status primário; e o tipo de medida de

adequada s para permitir uma análise detalhada da resposta ao tratament o. A consideração da localização geográfica, da gravidade da linha de base e da função intelectual é necessári a para garantir a generalização dos resultados. O uso de marcadores biológicos

resultado. e
Relatório correlatos
s em
inconsiste ensaios
ntes de TEA
sobre a ainda
gravidade está em
dos sua
sintomas infância.
iniciais e Há uma
o grande
funciona necessida
mento de de
intelectua melhorar
l a
impedira aplicação
m a da
análise caracteriz
dessas ação
variáveis. inicial e a
A síntese incorpora
qualitativ ção de
a das marcador
caracterís es
ticas biológicos
basais e
identifico correlatos
u pelo para
menos 31 permitir a
variáveis, seleção
com de
apenas participa
idade e ntes em
sexo subgrupo

				relatados em todos os ensaios. Marcadores biológicos foram incluídos em seis ECRs.	s homogêneos e para informar a resposta ao tratamento no TEA.
Sausmikat, J., and M. Smollich.	Terapia nutricional para transtornos do espectro do autismo em crianças e adolescentes: quais são as evidências?	2015	O objetivo desta revisão é a avaliação baseada em evidências dos dados disponíveis sobre intervenções terapêuticas nutricionais em crianças e adolescen	12 estudos randomizados controlados e 2 estudos não controlados foram incluídos na análise (n=971). A eficácia das dietas isentas de glúten/ca	Com base nos dados disponíveis, não é possível derivar recomendações baseadas em evidências para intervenções terapêuticas nutricionais em crianças e adolescen

			tes com TEA	não foi comprova da e também não existem parâmetr os preditivos válidos correspon dentes.	dos futuros devem esclarecer se subgrupo s individuai s de pacientes ainda poderiam beneficiar de certos tipos de dieta.
--	--	--	----------------	--	---

O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) inclui o autismo, transtorno global do desenvolvimento sem outras complicações (PDD-NOS) e o transtorno de Asperger. O autismo geralmente aparece nos três primeiros anos de vida, manifestando três características principais: dificuldades na comunicação verbal e não verbal; dificuldades nas interações sociais; e presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. O que mais chama atenção no autista não são os comportamentos apresentados, mas a omissão dos mesmos, o que a criança não faz, ou desconhece. O diagnóstico de autismo é mais preciso se baseado na dificuldade ou falha da pessoa em função do domínio específico sociocomunicativo e relacional.

O TEA tem como adjetivos complementares o retardo no desenvolvimento neurocognitivo e a seletividade alimentar. Parte dessa

seletividade é dada pela relação gastrointestinal com o cérebro, advinda de marcadores alérgenos e inflamatórios (THEIJE *et al.*, 2011).

O diagnóstico de TEA é totalmente clínico, baseado em marcadores comportamentais, de acordo com os critérios do DSM-V (Associação Psiquiátrica Americana, 2013). É observado um aumento epidemiológico de diagnóstico nas últimas décadas, equivalente a mais de 20 vezes mais casos em 30 anos. Zwaigernbaum e colaboradores (2009) afirmam que esse aumento se deu pela melhoria da qualidade de diagnósticos baseados em pesquisas mais avançadas e recentes, outros concluem que apenas essa melhoria não justifica a quantidade de aumento, e que nesse período algum marcador biológico potencializou de maneira epigenética o aparecimento desse transtorno (HERTZ-PICCIOTTO; DELWICHE, 2009).

Dentro do grupo de pessoas com TEA, há grande heterogeneidade no grau de acometimento e nos sintomas manifestados, interligados com o comportamento cognitivo, envolvendo o grau de comprometimento, que normalmente, surgem ainda no desenvolvimento da primeira infância, sem contar que a dificuldade do diagnóstico precoce do TEA, pode acarretar na dissociação dos sintomas com o autismo.

Diante disso, o que se demonstra em crianças com TEA em relação ao sistema digestivo são sinais gastrointestinais insistentes, como diarreia, constipação, dor abdominal, recusa alimentar, refluxo gastroesofágico, perda de peso e déficit de crescimento. Esses sinais se apresentam com mais frequência que suas contrapartes neurotípicas, o que gera questionamentos a respeito da relação do eixo microbiota-intestino-cérebro e a sua influência sobre crianças com o transtorno do espectro autista.

EIXO MICROBIOTA-INTESTINO-CÉREBRO

De acordo com Andrew Wakefield (1998), desde a primeira publicação da avaliação histológica e descrição da inflamação do TGI que acometia crianças com sintomas gastrointestinais e autismo, um novo campo de

pesquisas se iniciou. As manifestações gastrointestinais mostram ser correlatas com sintomas característicos do autismo, e isso levanta a hipótese de uma comunicação entre os dois através do eixo microbiota-intestino-cérebro, onde os produtos de um processo patológico do TGI contribuiriam para a disfunção do SNC (KRIGSMAN WALKER, 2021).

Tal eixo consiste em uma comunicação mútua entre microrganismos do intestino e o cérebro, com uma grande possibilidade de rotas para explicá-la, desde redes neuronais complexas e modificáveis até pequenas moléculas que compõem sutis sistemas de mensageiros. São possibilidades: o sistema nervoso autônomo (SNA), principalmente através do nervo vago; o sistema nervoso entérico, que forneceria uma oportunidade para que fatores derivados do lúmen intestinal influenciem além da função intestinal; o sistema imune, onde crescentes evidências sugerem a participação de citocinas e quimiocinas na comunicação; os enterócitos, apesar de representarem apenas 1% das células epiteliais do TGI, possuem grandes efeitos pleiotrópicos; neurotransmissores; aminoácidos de cadeia ramificada; ácidos graxos de cadeia curta; mecanismos espinhais; peptídeoglicanos e eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Figura 01) (CRYAN *et al.*, 2019).

Figura 2: Eixo microbiota-intestino-cérebro

Fonte: adaptada CRYAN et al., 2019.

Sugere-se, segundo Cupertino e colaboradores (2019), que há a interação, através desse eixo, de metabólitos microbianos com o sistema nervoso, gerando, então, os sintomas neurológicos. Dentre esses metabólitos, a capacidade da microbiota de produzir neurotransmissores é um dos principais mecanismos descritos, visto que modula a função neural, homeostase e o desequilíbrio da mesma, logo, poderia gerar alterações comportamentais (TONINI *et al.*, 2020).

Pode-se dizer, por conseguinte, que tal eixo é um forte ator nesse espectro. Sua influência nas manifestações e etiologia do TEA são importantes, mas ainda não sabe-se, ao certo, se as alterações intestinais são causa ou consequência das alterações neurológicas (CUPERTINO *et al.*, 2019).

Tendo em vista que alterações no funcionamento do microbioma intestinal podem estar relacionados com a promoção de sintomas no TEA, e que a dieta e macronutrientes são os principais fatores que afetam a composição da microbiota intestinal, direcionar a composição da microbiota pode ser uma terapia eficaz para o tratamento do distúrbio (YANG; TIAN; YANG, 2017).

Figura 3: Diagrama esquemático representando achados patológicos em uma porção do trato gastrointestinal de uma criança sintomática com transtorno do espectro autista.

Fonte: adaptada KRIGSMAN, A e WARKER, SJ., 2021.

MODIFICAÇÃO DA DIETA COMO TRATAMENTO

A microbiota intestinal é composta por diversos microrganismos vivos, que se responsabilizam por colonizar o intestino. Ocorre de forma imediata ao nascimento, com maior prevalência de bactérias anaeróbias. O intestino constitui-se de microbiota nativa e é considerado um ecossistema complexo, que pode chegar ao ápice aos dois anos de idade (GUARNER, 2007; BARBOSA et al., 2010). Uma das primeiras fontes de contato com microrganismos colonizadores ocorre durante o parto natural, após o recém-nascido contactar a microbiota fecal da mãe ao

nascer e posteriormente ao se alimentar via aleitamento materno (PENNA; NICOLI, 2001).

Inicialmente, a flora bacteriana intestinal pode apresentar desequilíbrio e quando presente no processo inicial da vida, distúrbios neurológicos no desenvolvimento podem surgir. (PENNA; NICOLI, 2001).

Evidências indicam uma disfunção associada ao TGI, correlacionado à integridade do intestino impermeável, permitindo a entrada de bactérias e produtos derivados na circulação sistêmica, que leva a disfunção neural quando atravessado a barreira hematoencefálica. A disbiose pode levar a alterações locais e sistêmicas. (PENNA; NICOLI, 2001).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista as considerações assinaladas acima, o TEA, transtorno diagnosticado clinicamente, apresenta diversas manifestações gastro-intestinais, que influenciam muito em seu desenvolvimento. A microbiota intestinal, importante atuante na vivência de indivíduos com TEA, pode ser uma fonte de modificações, as mesmas, implementadas na nutrição, de forma promissora como tratamento. No entanto, ainda há pouca evidência científica que apoie o uso de probióticos para o tratamento de TEA.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION – APA. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. Associação Brasileira de Psiquiatria. Trad. Maria Inês Corrêa Nascimento. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ASSOCIATION AP. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®)**: American Psychiatric Pub; 2013.

BARBOSA, F. et al. Microbiota indígena do trato gastrointestinal. *Revista de Biologia e Ciência da Terra, Aracaju*, v. 10, n. 1, p. 78-93, jan./jun. 2010.

BARBOSA, R. SD., VIEIRA-COELHO, M. A. Probióticos e prebióticos: foco em transtornos psiquiátricos – uma revisão sistemática. **Revisões nutricionais**, v. 78, n. 6, pág. 437-450, 2020.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Brasília: Diário Oficial da União. BRASIL.

BEOPOULOS, A., GEA, M., FASANO, A., IRIS, F. Autonomic Nervous System Neuroanatomical Alterations Could Provoke and Maintain Gastrointestinal Dysbiosis in Autism Spectrum Disorder (ASD): A Novel Microbiome-Host Interaction Mechanistic Hypothesis. *Nutrients*. 2021;14(1):65. Published 2021 Dec 24. doi:10.3390/nu14010065

CAMPBELL, D.B.; BUIE, T.M.; WINTER, H.; BAUMAN, M.; SUTCLIFFE, J.F.; PERRIN, J.M; LEVITT, P. Distinct genetic risk based on association of MET in families with co-occurring autism and gastrointestinal conditions. **Pediatrics**, Vermont, v 123, n. 4, p. 1018-1024, 2009.

CRYAN, J. F. *et al.* *The Microbiota-Gut-Brain Axis*. **Physiological reviews**, [s. l.], v. 4, ed. 99, p. 1877-2013, 1 out. 2019. DOI <https://doi.org/10.1152/physrev.00018.2018>. Disponível em: https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00018.2018?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org. Acesso em: 15 abr. 2022.

CUPERTINO, Marli do Carmo et al. Transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática sobre aspectos nutricionais e eixo intestino-cérebro. **Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde**, [s. l.], v. 44, n. 2, p. 120-130, 2019.

DE FREITAS, P. M. *et al.* Deficiência intelectual e o transtorno do espectro autista: fatores genéticos e neurocognitivos. **Revista eletrônica do curso**

de pedagogia da PUC Minas, [s. l.], v. 8, ed. 2, 2016. Disponível em:
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/13140>.
Acesso em: 15 abr. 2022.

DE THEIJE , C. G. *et al.* Pathways underlying the gut-to-brain connection in autism spectrum disorders as future targets for disease management. **European Journal of Pharmacology**, [s. l.], v. 2011, ed. 668, p. 70-80, 27 jul. 2011. DOI <https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2011.07.013>. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014299911007886?via%3Dihub>. Acesso em: 15 abr. 2022.

FRAGUAS, D. *et al.* Intervenções dietéticas para transtorno do espectro do autismo: uma meta-análise. **Pediatria**, v. 144, n. 5, 2019.

GILGER, M.A.; REDEL, C.A. Autism and the gut. **Pediatrics**, Vermont, v. 124, n. 2, p. 796-798, 2009.

GOGOU, M.; KOLIOS, G. Is there place for nutrition in the treatment of children with autism spectrum disorder?. **Psychiatrike= Psychiatriki**, v. 31, n. 1, p. 57-69, 2020.

GRIMALDI, R. *et al.* A prebiotic intervention study in children with autism spectrum disorders (ASDs). **Microbiome**, v. 6, n. 1, p. 1-13, 2018.

GUARNER, F. Papel de la fl ora intestinal en la salud y em la enfermedad. *Nutrición Hospitalaria*, Madrid, v. 22, n. 2, p. 14-19, maio 2007.

HERTZ-PICCIOTTO, I., Delwiche, L., 2009. O aumento do autismo e o papel da idade no diagnóstico. *Epidemiologia* 20, 84-90.

HORVATH, K; PERMAN, J. A. Autism and gastrointestinal symptoms. *Curr. Gastroenterol. Rep*, Philadelphia, v. 4, n. 3, p. 251-258, 2002.

IGLESIAS-VÁZQUEZ L., VAN G. R. G., ARIJA V., CANALS J. Composition of Gut Microbiota in Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic

Review and Meta-Analysis. *Nutrients*. 2020 Mar 17;12(3):792. doi: 10.3390/nu12030792. PMID: 32192218; PMCID: PMC7146354.

KRINGSMAN, A.; WALKER, S. *Gastrointestinal disease in children with autism spectrum disorders: Etiology or consequence?*. **World Journal of Psychiatry**, [s. l.], v. 9, ed. 11, p. 605-618, 19 set. 2021. DOI <https://dx.doi.org/10.5498%2Fwjv.v11.i9.605>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8474996/>. Acesso em: 15 abr. 2022.

LI, Y. *et al.* Supplement intervention associated with nutritional deficiencies in autism spectrum disorders: A systematic review. **European journal of nutrition**, v. 57, p. 2571-2582, 2018.

LIGEZKA A. N. *et al.* A systematic review of microbiome changes and impact of probiotic supplementation in children and adolescents with neuropsychiatric disorders. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 2021 Jun 8;108:110187. doi: 10.1016/j.pnpbp.2020.110187. Epub 2020 Dec 1. PMID: 33271210; PMCID: PMC8138744.

MARTINS-SILVA, T. *et al.* Host genetics influences the relationship between the gut microbiome and psychiatric disorders. **Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry**, v. 106, p. 110153, 2021.

MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, Agustín Ernesto; ANDREO-MARTINEZ, Pedro. Prebiotics, probiotics and fecal microbiota transplantation in autism: A systematic review. **Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition)**, v. 13, n. 3, p. 150-164, 2020.

MASI, A. *et al.* A comprehensive systematic review and meta-analysis of pharmacological and dietary supplement interventions in paediatric autism: moderators of treatment response and recommendations for future research. **Psychological Medicine**, v. 47, n. 7, p. 1323-1334, 2017.

MONTEIRO, M. *et al.* Transtorno do espectro do autismo: uma revisão sistemática sobre intervenções nutricionais. **Revista Paulista de Pediatria**, v.

MUCH, S. H. *et al.* Disruption of sulphated glycosaminoglycans in intestinal inflammation. *Lanchet*, London, v. 341, n. 8847, p. 711-741, 1993.

MURRAY H. B. *et al.* Prevalence in primary school youth of pica and rumination behavior: The understudied feeding disorders. **The International Journal of Eating Disorders**, v. 51, n.8, p. 994-998. 2018.

NEUROMÄRKER, K J. *Leo Kanner: his years in Berlin, 1906-24. The roots of autistic disorder. History of Psychiatry*, [s. l.], ed. 14, p. 205-2018, 1 jun. 2003. DOI <https://doi.org/10.1177%2F0957154X030142005>. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0957154X030142005?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%20pubmed. Acesso em: 15 abr. 2022.

ORRÚ, S. E. **Autismo, linguagem e educação – Interação social no cotidiano escolar**. 2ª edição. Rio de Janeiro, RJ; editora WAK; 2009.

PIWOWARCZYK, A. *et al.* Gluten-and casein-free diet and autism spectrum disorders in children: a systematic review. **European journal of nutrition**, v. 57, p. 433-440, 2018.

PENNA, F.; NICOLI, J. Influência do colostro na colonização bacteriana normal do trato digestivo do recém-nascido. **Jornal de pediatria**, v. 77, p. 251-252, 2001.

SALVATORE, S. *et al.* Mind the gut: probiotics in paediatric neurogastroenterology. **Beneficial microbes**, v. 9, n. 6, p. 883-898, 2018.

SANTOCCHI, E., GUIDUCCI, L., FULCERI, F. *et al.* Gut to brain interaction in Autism Spectrum Disorders: a randomized controlled trial on the role of

probiotics on clinical, biochemical and neurophysiological parameters. *BMC Psychiatry* **16**, 183 (2016). <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0887-5>.

SATHE, N. *et al.* Intervenções nutricionais e dietéticas para transtorno do espectro do autismo: uma revisão sistemática. *Pediatria*, v. 139, n. 6, 2017.

SAUSMIKAT, J.; SMOLLICH, M. Ernährungstherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-und Jugendalter: wie ist die Evidenz?. *Klinische Pädiatrie*, p. 62-68, 2015.

SHAABAN, S.Y. *et al.* O papel dos probióticos em crianças com transtorno do espectro do autismo: um estudo prospectivo e aberto. *Neurociência nutricional*, v. 21, n. 9, pág. 676-681, 2018.

RIANDA, D. *et al.* Effect of probiotic supplementation on cognitive function in children and adolescents: A systematic review of randomised trials. *Beneficial microbes*, v. 10, n. 8, p. 873-882, 2019.

TONINI, Ingrid Gabriela de Oliveira *et al.* Eixo intestino-cérebro: relação entre a microbiota intestinal e desordens mentais. *Research Society and Development*, [s. l.], v. 9, n. 7, 23 maio 2020. DOI <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4303>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsi/a/vC7DMqRZtLcK7QmxS6NH3jM/?lang=pt>. Acesso em: 21 jul. 2022.

WAKEFIELD, Andrew J. *et al.* RETRAÍDO: Hiperplasia ileal-linfóide-nodular, colite inespecífica e transtorno invasivo do desenvolvimento em crianças. *A lanceta*, v. 351, n. 9103, pág. 637-641, 1998.

YANG, Y.; TIAN, J.; YANG, B. *Targeting gut microbiome: A novel and potential therapy for autism. Life Sciences*, [s. l.], v. 194, n. 2018, p. 111-119, 23 dez. 2017. DOI <https://doi.org/10.1016/j.lfs.2017.12.027>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024320517306653?via%3Dihub>. Acesso em: 15 abr. 2022.

ZWAIGENBAUM, L. *et al.* Avaliação clínica e manejo de crianças com suspeita de transtorno do espectro do autismo: insights de estudos de bebês de alto risco. **Pediatrics** **123**, 1383-1391. 2009.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil